

EL NUEVO PRIMADO DE ESPAÑA DOCTOR SEGURA

El presidente del Consejo, con el nuevo Cardenal Primado, doctor Segura, á la izquierda, y el Nuncio de S. Santidad, monseñor Tedeschi, á la derecha, y varias personalidades del Gobierno y del Cuerpo diplomático, después del banquete celebrado el lunes último, en el palacio de la Nunciatura, en honor del nuevo arzobispo de Toledo, con motivo de haberle sido impuesta la birreta cardinalicia por S. M. el Rey

(Fot. Marín)

Vista panorámica de la ciudad de Mataró

(Fotografía facilitada por el «Diario de Mataró»)

IMPRESIONES DE MATARÓ

Esta importante ciudad agrícola é industrial catalana se halla enclavada al pie de grandes montañas y bañada por las aguas del Mediterráneo, y como la mayoría de las poblaciones antiguas, tiene algunas de sus calles que son estrechas y tortuosas. Sin embargo, en toda la parte moderna existen amplias vías y edificaciones lujosamente construídas.

DON ANTONIO DE PALAU DE SOLER Y SIMÓN

Pertenece al Cuerpo de la Nobleza Catalana y á una de las familias de más antiguo abolengo de Mataró, y que en la actualidad viene desempeñando con beneplácito de todos el cargo de alcalde de la ciudad

Entre los edificios que llaman poderosamente la atención del visitante, es el del soberbio Matadero, magnífica obra construída por el Municipio en el año 1915, y bajo la acertada dirección del notable y malogrado arquitecto mataronés D. Melchor de Paláu.

El Hospital de San Jaime y Santa Magdalena, de beneficencia particular, patrocinado por una Junta administrativa de filántropos señores de la aristocrática sociedad mataronesa, es también digno de toda clase de encomios, y á fuer de imparcial informador, he de hacer constar, en honor de la más estricta verdad, que en algunas de las capitales de provincia no disponen de un establecimiento benéfico de la importancia de éste.

El origen de esta ciudad se remonta á la época en que los romanos dejaron sentir su inmenso poderío sobre España.

Mataró no tiene, como otras ciudades españolas, monumentos artísticos que embellezcan sus paseos

y plazas. En cambio, la característica de esta urbe consiste en el gran número de capillitas colocadas en las fachadas de las casas, y propiedad, la mayor parte de ellas, de la calle donde radican.

En la iglesia parroquial de Santa María está instalada la capilla de los Dolores, riquísimo ejemplar de arte, estilo Renacimiento, que constituye una de las más importantes obras que del gran pintor Viladomat se conservan, conteniendo unos merítisimos cuadros al óleo, en los que se destaca de una manera prodigiosa el que representa á San Francisco de Asís.

Como nota final de esta ligerísima información, sólo me queda por decir que la ciudad de Mataró ha sido cuna de personalidades ilustres en todos los ramos de la actividad humana, pues tanto en las órdenes religiosas y eclesiásticas como en literatura, matemáticas, arqueología, música, pintura, etc., etc., ha dado grandes genios que honraron y glorificaron á nuestra querida Patria.

Y ahora, una vez escritas al correr de la pluma las anteriores cuartillas, me ocuparé—no todo lo extensamente que desearía, por falta material de espacio—de la brillante labor de su actual Ayuntamiento, tan dignamente presidido por D. Antonio de Paláu de Soler y Simón, coadyuvando en tan difícil misión la Permanente de esta docta Corporación, integrada por D. Juan González Mora, D. José Majó Nonell, D. Feliciano Carreras Carbonés, D. Jaime Fornells Serra, D. Francisco Olió Ferrer y el secretario, D. Nicasio Sánchez de Boado y Borrás, en cuyo haber hay mucho bueno que anotar en beneficio del progreso y florecimiento de Mataró, pudiendo detallarse entre ellas las mejoras que se han llevado á efecto y las que en no lejano día llegarán á realizarse, tales como la construcción de un paseo de invierno denominado *Paseo del Duque de la Victoria*, el cual une á la ciudad con el Parque Municipal. Rebaje de la calle Isern y cambio de rasantes de la misma que forma la carretera de Mataró á Argenton y Granollers.

Adoquinado de toda la travesía de Mataró por la

carretera de Madrid á Francia, cuyo coste ha sido de 600.000 pesetas. Construcción de la red total de cloacas y pavimentación general de la población. La traída de agua potable, suficiente para disponer de 200 litros diarios por persona, en la que será necesario utilizar una extensión de red de cerca de 26 kilómetros de tubería y emplear aproximadamente unos dos millones de pesetas.

Construcción de dos mercados cubiertos, como asimismo la de dos grupos escolares unitarios y graduados para niños y niñas, dedicando á este objeto dos millones de pesetas. Reformar un poco la Casa Consistorial. Edificación de un espléndido cuartel para la Guardia civil, y, por último, construir un nuevo cementerio, por estar el que ahora existe demasiado cerca de la población y las condiciones higiénicas que reúne el mismo son bastante deficientes, además que las conducciones de agua potable de que se surte el vecindario pasan muy cerca de dicho cementerio.

También se establecerá un horno crematorio, con el fin de quemar todas las basuras y los animales que mueran en la ciudad.

Para todas estas obras y proyectos que se han enumerado, el Sr. De Paláu se propone hacer un empréstito de cinco millones de pesetas.

José M.^a RODRIGUEZ]
Barcelona, Diciembre 1927.

DON FERNANDO MARTI VIDAL
Comandante de Infantería, diplomado de Estado Mayor, que por sus relevantes méritos personales fué nombrado delegado gubernativo desde que el actual Gobierno creó estos cargos. Este pundonoroso militar es de una férrea voluntad y un privilegiado talento puestos al servicio de toda causa noble

Uno de los edificios de Escuelas Graduadas para niños y niñas que el Ayuntamiento proyecta realizar

Reja del coro de la iglesia de Santa María.—Capilla de los Dolores, por Antonio Viladomat, pintor catalán del siglo XVIII (Cliché «Archiu Más»)

Al descender del automóvil que nos llevó a Mataró, encaminamos nuestros pasos hacia la Casa de la Ciudad, donde tuvimos la satisfacción de conocer y simpatizar con el ilustre abogado y probo secretario municipal, D. Nicasio Sánchez de Boado, que en los quince años de actuación ha resuelto satisfactoriamente todos aquellos asuntos relacionados con el cargo que desempeña, dadas las altas dotes culturales que posee, y además, con sus siempre acertadas orientaciones, viene cooperando eficazmente en pro de la población.

Después de exponerle el motivo de nuestra visita, al objeto de publicar una información en LA ESFERA de lo más importante de la industria mataronesa, nos dirigimos—por indicación suya—á casa de su hijo político, D. Antonio Gualba, que tiene el despacho y almacenes en la calle Santa Teresa, número 30.

La fábrica de licores y destilería de anisados de

este laborioso y honrado industrial radica en Argentina, en un magnífico edificio construido expresamente y con una superficie grandísima, reuniendo todos los adelantos modernos que se necesitan para esta clase de fabricaciones.

Para la elaboración de los productos que se fabrican vimos un estampo alambique de pruebas con baño María, como asimismo dos hermosos aparatos de destilación, filtros y máquinas de diferentes estilos que se emplean en las distintas operaciones que se realizan.

Las operaciones de fabricación, tanto las secundarias como las que exigen un cuidado esmeradísimo, están á cargo de personal técnico, el cual desarrolla su trabajo con escrupulosidad, para que la elaboración sea absolutamente perfecta.

Presbiterio de la iglesia de Santa María.—Interior (Cliché «Archiu Más»)

Esta Casa se fundó en el año 1840 por D. Ramón Alom, y en los cinco años que lleva en poder del señor Gualba consiguió introducir sus licores y anisados en toda España, y especialmente en Madrid, donde se vió obligado—para poder servir mejor á su numerosa clientela—á instalar unos almacenes en la calle de la Palma, núm. 61, y bajo la dirección del representante que tiene en la Corte, D. Luis Rivas.

Al felicitar desde estas columnas á D. Antonio Gualba por la buena marcha de su negocio, debemos confesar sinceramente que Casas de la importancia de la que nos ocupa son de las que honran á los pueblos, en beneficio del desarrollo comercial de la Nación.

Uno de los industriales que no pertenecen á la Asociación Patronal de Géneros de Punto de Mataró es D. José Layret Massana, que tiene instalada su fábrica y despacho en la calle Melchor de Palau, núm. 10, donde nos entrevistamos con este señor, y nos explicó que estuvo por espacio de veinte años desempeñando el cargo de Mayordomo en la sección Standard, de los Sres Hijos de Mastá, y al dejar de pertenecer á esta Casa, se estableció por su propio esfuerzo en el año 1920, montando con todos los adelantos modernos la fábrica que actualmente posee.

Para perfeccionar sus conocimientos técnicos estuvo dos años en Alemania, y allí terminó de aprender el funcionamiento de la maquinaria que ahora se utiliza en el género de punto. La especialidad suya consiste en la fabricación de medias y calcetines en clase extrafina, algodones americanos y mercerizados, teniendo en la actualidad todos sus artículos una gran aceptación en el mercado español, y muy especialmente en Barcelona, Madrid y Sevilla.

Después de dirigirle algunas frases encomiásticas por su constante labor, nos despedimos del Sr. Layret, que cuanto tiene y representa se lo debe á él mismo.

Aspecto de una de las salas de máquinas de la gran fábrica de tejidos de punto que D. Cleto Vicens tiene instalada en la Ronda Alfonso XII, números 27 y 29. La especialidad de esta Casa consiste en la fabricación de medias y calcetines en seda, sedalina, hilo y algodón en calidad inmejorable (Fot. Carreras)

INDUSTRIAS NACIONALES

DON ENRIQUE ARAÑO RODON
Prestigioso industrial

Vista de conjunto de una de las fábricas

(Fot. Carreras)

Cuando en nuestras correrías informativas por poblaciones españolas de alguna importancia y capitales de provincia, tenemos la suerte de tropezar con personas de la cultura y afabilidad del actual presidente de la Asociación Patronal de Géneros de Punto de Mataró, D. Enrique Arañó Rodón, no podemos por menos de enorgullecernos al ver que nuestro suelo Patrio da hijos de tan preclaros conocimientos.

Hecha la presentación por nuestro querido camarada Sr. Arias, y expuesto el objeto de nuestra visita, D. Enrique nos hace pasar á su despacho y, muellemente sentados, empieza á explicarnos cómo se constituyó la Asociación, y el desarrollo que ha ido adquiriendo la misma hasta la fecha.

Por un reducido número de fabricantes—dice el Sr. Arañó—dispuestos á sacrificar su tiempo y su dinero en beneficio del progreso social, se fundó la Asociación en el año 1902, y desde entonces viene llevando á cabo una obra meritísima por todos conceptos, puesto que tiende á estrechar cada día más los lazos fraternales entre patronos y obreros, pudiendo de esta forma mantenerse la paz social que tanto necesita la industria para su desarrollo y progreso.

La Asociación está integrada por las primeras Casas productoras de Mataró; pero, á pesar de esto, sería muy conveniente para el total desarrollo de la misma—que tanto se interesa en beneficiar la industria del género de punto—coadyuvasen moral y materialmente algunos de los fabricantes de este ramo, que hasta la fecha se han mantenido en una situación de voluntario retraimiento. Las agrupaciones, cuando tienen trazadas sus altas finalidades de actuación, dan positivos resultados é influyen poderosamente en la

vida nacional. Por esto, al reunir el mayor número de elementos en tales agrupaciones, significa conducir las actividades personales por el camino del bien colectivo y sumar nuevas probabilidades para triunfar definitivamente en todos los órdenes.

y Clavell; Enrique Arañó Rodón; Narciso Marfá Clivillés; José Martí Pascual; Hijo de Joaquín Coll y Regás; Hijo de José Roca y Pineda; José Vila-devall Coll; Emilio Cabot Cabot; Juan Roca Ximenes, y Juan Espiell y Finestres.

Todas estas fábricas á que se hace referencia anteriormente, dan ocupación en las diferentes operaciones que realiza, á unos cinco mil obreros (de ambos sexos, y su producción anual excede de un valor de cuarenta millones de pesetas. La fabricación suya consiste en géneros de punto de todas clases, desde el más modesto hasta la maravillosa y elegante media de seda, de fama universal, habiendo conquistado por completo todos estos artículos el mercado mundial.

—En su benéfica misión—continúa hablando D. Enrique—esta entidad tiene la simpatía de haberse adelantado al Retiro Obrero, y bajo la denominación de Mutua Patronal, atiende y socorre desinteresadamente á sus obreros necesitados y á los hijos y mujeres de éstos. En caso de enfermedad, cualquiera que ésta sea y que, por lo tanto, imposibilite para el trabajo al obrero, cobrará cuatro pesetas diarias, si éste es casado sin hijos menores, ó si es soltero y mayor de dieciocho años. A los solteros que no lleguen á esta edad (dieciocho años) percibirán solamente tres pesetas por día.

Las operarias en estado de gestación cobrarán un subsidio diario de tres pesetas por espacio de dos meses, ó sea uno antes de dar á luz, y el otro después del alumbramiento, siéndoles reservado el puesto que dejaron al abandonar la fábrica, para ocuparlo cuando están completamente restablecidas.

Detalle de una sala de confección

(Fot. Carreras)

En la actualidad, la Asociación Patronal de Géneros de Punto de Mataró, la componen las siguientes Casas: «Fontdevila y Torres; Manufacturas Ribas y Juliá, S. A.; Manufacturas Colomer Hermanos, S. A.; Manufacturas Antonio Gassol, S. A.; Comercial Trasatlántica, S. A.; Viudad de Minguell y Compañía; Hilaturas Viñas, S. A.; Fonts, Coll

Sección de tejido de medias nas (Fot. Carreras)

Sección de tejido de felpa (Fot. Carreras)

Sección de bobinado (Fot. Carreras)

QUE HONRAN A ESPAÑA

Otra vista de conjunto

(Fot. Carreras)

En los casos de defunción, la familia del difunto cobra, según lo expuesto en el Reglamento, la cantidad de 100 á 500 pesetas, y al fallecer por accidente del trabajo perciben los herederos de la víctima el jornal íntegro que el obrero disfrutaba en vida.

Como dato curioso—sigue diciéndonos el señor Arañó—les comunicaré á ustedes que en el período de tiempo que lleva constituida esta Asociación, y contando aproximadamente con 5,000 operarios, entre hombres y mujeres, las necesidades socorridas por los fabricantes asociados asciende á la suma global de 666.333,05 pesetas, sin que á ello nos obligue ley alguna, puesto que nada se le exige al obrero en el orden material para disfrutar de estos beneficios. La única condición que les imponemos para obtener estas recompensas es la de observar indispensablemente buena conducta.

Con el fin de poder seguir auxiliando al obrero en caso de llegar éste al término reglamentario para el cobro del subsidio por enfermedad, y que ésta subsista y tome caracteres crónicos, por cuya causa se encuentre en una situación angustiosa y sin recur-

Dispensario médico

sos, ó que por otras desgracias ó contratiempos, tan frecuentes en la vida, le hayan impedido poder alzar, se creó la sección de beneficencia, único medio de prevenir estas necesidades, siendo atendidos y socorridos los verdaderamente necesitados, procurando al mismo tiempo asilo á los viejos desamparados, y á los pequeños que tienen la desgracia de quedarse huérfanos, á más de proporcionarles en libretas de la Caja de Ahorro lo que correspondería á sus padres, se les gestiona su ingreso en colegios y asilos, para que puedan encontrar acogimiento en estos establecimientos y ser atendida su educación.

Y para que puedan comprobar los lectores de LA ESFERA todo cuanto acabo de decirles á ustedes con respecto á la Mutua Patronal, les entregaré para su publicación una estadística desde el año en que fué fundada hasta la fecha:

ESTADO COMPARATIVO DESDE SU FUNDACIÓN

RAMO ENFERMEDADES

AÑOS	Cantidades cobradas	Subsidios por enfermedad	Subsidios por maternidad	Indemnización por defunción	Reintegros y gastos	Saldo	Obreros socorridos	Obreros asociados	Libretas Caja Ahorros
1920	118,862'50	73,133'50	17,775'—	6,647'20	8,403'51	12,903'29	752	5,211	—
1921	150,116'15	89,509'90	36,672'—	12,148'—	11,371'87	13,317'67	887	4,865	9
1922	130,382'40	81,000'70	23,979'—	8,174'—	11,164'96	19,381'41	805	4,325	4
1923	128,804'95	83,204'95	23,046'—	10,776'50	11,714'94	19,443'97	842	4,332	5
1924	115,393'79	69,667'10	23,241'—	5,335'—	13,255'95	26,338'71	678	3,824	3
1925	117,685'20	75,998'20	20,595'—	5,500'—	12,833'90	26,096'81	682	3,841	—
1926	118,721'45	74,892'—	23,259'—	7,928'60	14,588'10	19,150'56	714	3,830	—

RAMO ACCIDENTES

AÑOS	Cantidades cobradas	Indemnizaciones	Reintegros y gastos	Saldo	Accidentes
1922	19,292'50	7,106'30	1,431'44	3,751'46	72
1923	20,859'11	11,536'45	6,192'80	3,881'32	142
1924	39,761'80	30,680'65	7,142'35	5,820'12	265
1925	53,852'40	42,540'20	14,022'95	3,109'37	392
1926	59,389'27	47,650'15	10,574'07	4,274'42	408

El Consejo de Administración de la Mutua Patronal está formado por los prestigiosos industriales mataronenses que á continuación se indican:

Presidente, D. José Colomer Volart; vicepresidente, D. Joaquín Coll y Suriá; secretario, D. José Viladevall Coll; vocales: D. Antonio Fontdevila Prat, D. José Cabot Cabot y D. Juan Maymi Itchart; administrador, D. Antonio Mercader Brunet.

La Mutua Patronal tiene instalado, con todos los adelantos que la cirugía moderna requiere, un magnífico dispensario, que funciona durante las horas en que los obreros de las diferentes fábricas asociadas están trabajando, para poderlos atender en el acto de ocurrirles algún accidente.

—Esto es á grandes rasgos—nos dice D. Enrique, para terminar—la labor social que la Asociación Patronal de Género de Punto de Mataró viene desarrollando sin ninguna idea lucrativa, puesto que todos los cargos en su Consejo de Administración son completamente gratuitos, con la única mira al-

truista de hacer bien, mejorando en lo posible la situación económica y moral de sus obreros.

Con respecto á la labor financiera de dicha Asociación, queda bien definida si se tiene en cuenta la valiosa actuación que su digno presidente, don Enrique Arañó, hombre de grandes iniciativas y prestigio, viene realizando desde el Consejo de la Economía Nacional, de cuya sección de valoraciones forma parte, para defender la industria nacional de los embates de la competencia extranjera; además desempeña un importante cargo en el Comité Regulador para facilitar la exportación; y, por último, tiene en la Cámara de Comercio y de la Industria de Barcelona una representación, que le fué concedida no hace mucho.

Al despedirnos de D. Enrique Arañó, le felicitamos efusivamente por la intensa labor que con sus vastos conocimientos viene realizando en beneficio de estas grandes industrias asociadas que son el orgullo y honra de España.

Sección de hilaturas

(Fot. Carreras)

Reparación de hilaturas

(Fot. Carreras)